

CANCIONES DE LA MARSELLERA

EL SACRISTAN

Otra vez en el convento
ya tranquilo me veré
escuchando el dulce canto
de la hermana Salomé.
El refugium peccatorum
las monjitas me darán;
consolatrix afflictorum
de este pobre sacristan;
Y ayudando místico
á los santos fines
pensaré en las vísperas
y en los maitines.
Y al fervor monástico
entregado así
ya per omnia sécula
cantaré yo allí.
Virgo clemens nuncnam sordam
alegáminis, la gordam.
Aleluya Amen.

Sácanos de estos ahogos
conservando nuestra fe,
y de impíos demagogos
liberanos Dominé;
Yo prometo más de un año
ejercer la caridad,
y hacer vida de ermitaño
y azotarme sin piedad.
Pero al menos véame
en la sacristía
y oiga el dulce cántico
de la letanía
Y en lugar pacífico
retirado así,
ya per omnia sécula
cantaré yo allí.
Vade retro populorum
liberanus palizorum.
Aleluya Amen.

EL DESCAMISADO

Yo quiero ver cien nobles
colgados de un farol,
racimo que vendimie
un día la nación.
Yo soy descamisado.
yo quiero la igualdad,
si yo no tengo nada
que nadie tenga más.
Muerte y esterminio
haya por doquier,
sangre y degollina,
ese es mi placer.

El pensamiento libre
proclamo en alta voz,
y muera el que no piense
igual que pienso yo.
Que todo Jacobino
que anhele aquí vencer,
fraternidad y palo
la enseña debe ser.
Guerra y esterminio
haya por doquier,
sangre y degollina,
ese es mi placer.

VALS INGLÉS

Crucé la España
rico país
que lindas damas
se ven allí;
hay unas ninfas
capaz de hacer
bailar el tango
á un lord inglés.
Nadie es capaz
á resistir
el fuego aquel
sin sentirse morir;
son sus miradas
fino puñal
que al mundo matan
con tanta sal.

Una española rubia
da el opio al mismo sol
una linda morena
encanta una nación,
tambien se ben jamonas
blancas como el jazmín,
no se cual me gusta más;
todas en fin.

En vano busco
felicidad
si en este mundo
no existe ya
solo entre sombras
debo vivir
entre amarguras
puedo morir.

Noche cruel
en que nació
entonces ya
á mi madre perdí
yo vine al mundo
y ella se fué
solo y tan solo
solo quedé.

No para aquí mi tristeza
negra situación,
una desentrañada
burló mi corazón,
La vida me atormenta
la muerte es mi ambición
muere de dolor y pena
mi corazón.

LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT

BARCAROLA

Así escuchando de la mar
el melancólico rumor;
entre la luz crepuscular
vogando vamos sin temor,

No hay mayor placer
que el de navegar,
nunca en tierra se gozó
este dulce bienestar,

La ra la, la. La ra la, la.

Del horizonte el denso tul
muy pronto el alba ya romperá
del ancho espacio el claro azul
color de rosa se tornará.

Cuando conmigo mi dulce bien
cruza las ondas del verde mar,
como es el agua nuestro sosten
no tengo miedo de naufragar.

—

Así escuchando de la mar
el melancólico rumor,
entre la luz crepuscular
vogando vamos sin temor.

No hay mayor placer, etc.

Cuando, mecida con languidez,
nuestra barquilla flotando está
su blanca estela, con timidez,
la fresca brisa besando vá,

Besa, de paso, la blanca faz
de mi chiquilla, mi dulce bien,
yo, de los remos siempre al compás,
de aquellos besos, gozo también.

Y enagenado en el vaiven
del frágil leño sobre el mar,
si quieres tu verás también,
mi amante pecho palpar.

No hay mayor placer, etc.

Vamos bogando, mi dulce bien,
no tengas, niña, ningún temor,
mi rumbo, hermosa, será el eden,
y nuestro puerto será el amor.

Deja, mi niña, que llegue á él,
ya que es el puerto de salvación,
donde llegando, verás cuan fiel
su fé te entrega mi corazón.

Y antes que llegue el claro sol
la fresca niebla á disipar,
bajo el dosel del arrebol.

en él podremos descansar.
No hay mayor placer, etc.

Tu amor me inviste de un nuevo ser,
sin tí, la vida fuera un pesar,
si hay quien amores quiera aprender,
venga a nosotros, verá la mar!

Nuestra barquilla cruza por el,
con apacible y suave rumor
cual si quisiera, melosa y fiel,
cantar las glorias de nuestro amor.

A nada puedo comparar
el bienestar que siento aquí,
porque de amor eres la mar,
y en ese mar, nací y crecí.
No hay mayor placer, etc.

Bella la aurora despunta ya
la fresca brisa gira en redor,
su faz la luna abultando vá,
que fué testigo de nuestro amor.

Mira en las nubes el arrebol
que de oro y grana tiñendo vá,
son precursores del claro sol
que en breve, niña relucirá.

Y así bogamos á compás
boguemos, niña, sin temor,
que pronto el sol derramará
su luz intensa y su calor.
No hay mayor placer, etc.

FIN

Se vende en la Papelería del Sucesor de A. Bosch, Bou Plaza Nueva, 13.—Barcelona.